

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel : Pengaruh Model Pembelajaran Jigsaw dan Disiplin Ilmu Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)
 Penulis : Edi Kurniawan dan **Mulyadi**
 Nama Jurnal : 01
 Vol. Jurnal : 05
 No. Jurnal (Opsional) : -
 Halaman : 59-76
 ISSN : 2089-4341
 Penerbit : Program S2 Universitas Islam Assyafiyah
 Tanggal/Waktu : Januari-Juni 2016

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah (beric✓) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah ____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	-	-	0.4	0,3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	-	1.2	1,1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	-	-	1.2	1,1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	-	-	1.2	1,1
Total = (100%)	-	-	4	3,7
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Penelitian ini sangat relevan dengan bidang keahlian peneliti pada bidang teknologi pendidikan. jigsaw merupakan salah satu tipe strategi pelajaran Cooperative dan salah satu komponen pada keawarn desain

Jakarta, 26 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja: Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel : Pengaruh Model Pembelajaran Jigsaw dan Disiplin Ilmu Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA)
 Penulis : Edi Kurniawan dan Mulyadi
 Nama Jurnal : 01
 Vol. Jurnal : 05
 No. Jurnal (Opsional) : -
 Halaman : 59-76
 ISSN : 2089-4341
 Penerbit : Program S2 Universitas Islam Assyaffiyah
 Tanggal/Waktu : Januari-Juni 2016

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah _____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	-	-	0.4	0.2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	-	-	1.2	1.1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	-	-	1.2	1.1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	-	-	1.2	1.1
Total = (100%)	-	-	4	3.5
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Karya ilmiah memiliki unsur-unsur yg lengkap dengan pembahasan yang cukup mendalam
- pembahasan yg dilakukannya sudah baik
- metode yg di pakai sudah tepat
- kelengkapan unsur dan kualitas penerbit sdh cukup

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta